

UDK:342.7

INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISHDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARNING HUQUQIY ASOSLARI: QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL

M. N. Nosirova

O‘zR FA Davlat va huquq instituti doktoranti.

O‘zbekiston.

Bugungi kunda inson huquqlari borasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarning barchasi O‘zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish ularni kafolatlash, fuqarolarning erkin va farovon turmush tarzi uchun zamin yaratishga qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasi insonparvar huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo‘lidan dadil bormoqda. Bu yo‘lda esa davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan inson huquqlari va erkinliklarining ta‘minlanishi uchun bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va ularning ijrosi ham samarali tarzda olib borilmoqda. Shu o‘rinda inson huquqlari va erkinliklarini ta‘minlashda nodavlat notijorat tashkilotlarning ham o‘rni beqiyos ekanligini aytish joiz.

Shu o‘rinda yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, so‘nggi yillarda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshka institutlarini qo‘llab-quvvatlash, ushbu sohani tartibga soluvchi huquqiy bazani takomillashtirish borasida izchil ish olib borilmoqda. Bu chora-tadbirlarni sifat jihatidan yangi boskichga ko‘tarish hamda mamlakatimizda adolatli fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning yaqin va o‘rta muddatga karatilgan istiqbollari belgilab olish maqsadida 2021-2025-yillarga mo‘ljallangan konsepsiya tas-diklangan [1].

Ma‘lumki, O‘zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyatini tartibga solish maqsadida 1999-yil 14-aprelda “Nodavlat notijorat tashkilotlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilingan. Mazkur qonunning 2-moddasida nodavlat notijorat tashkiloti tushunchasiga quyidagicha ta‘rif berilgan:

“Nodavlat notijorat tashkiloti – jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad (foyda) olishni o‘z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni (foydani) o‘z qatnashchilari (a‘zolari) o‘rtasida taqsimlamaydigan o‘zini o‘zi boshqarish tashkilotidir”[2].

Olimlarimizning fikrlariga qaraydigan bo‘lsak, huquqshunos olim Sh.Nazarovning fikricha, har qanday jamoat tashkiloti ijtimoiy va, eng avvalo,

huquqiy normalarga asoslanadigan tashkiliy birlik sifatida namoyon bo‘ladi. Jamoat tashkilotlari ongli ravishda tizimlashgan ichki tashkiliy munosabatlar yig‘indisi va ijtimoiy voqelikka maqsadga muvofiq tarzda ta’sir etish uchun zarur bo‘lgan tashkiliy usullarning butun bir kompleksiga ega bo‘lgan institut [3] hisoblanadi.

Nodavlat notijorat tashkiloti tushunchasining xalqaro huquqiy tarifiga to‘xtaladigan bo‘lsak, ko‘pgina davlatlarda nodavlat notijorat tashkilotlar tushunchasi, ularning faoliyati alohida qonun bilan tartibga solinmaganligini ko‘rish mumkin. Xususan, AQSHda nodavlat notijorat tashkilotlar to‘g‘risida federatsiya doirasida alohida normativ-huquqiy hujjat mavjud emas ekan. Ularning faoliyati bilan bog‘liq munosabatlar esa Amerika Soliq kodeksi orqali tartibga solinar ekan. Biroq, AQSH qonunchiligida va amaliyotda ham “nodavlat notijorat” degan tushuncha kiritilmagan va uning o‘rniga “nohukumat tashkilot”, “notijorat tashkilot” tushunchalari alohida alohida ishlatiladi. Amerika Qo‘shma Shtatlarining 1986-yilda qabul qilingan Ichki daromad kodeksi (Internal Revenue Code)ning 501-moddasi (s)(3)-qismiga ko‘ra, “Notijorat tashkilot – bu foyda olishdan boshqa maqsadlarda ishlaydigan tashkilot [4]. Ya’ni, bunday tashkilotlar ko‘pincha xalq manfaatlariga xizmat qilishga, ijtimoiy muammolarni hal etishga, xayriya faoliyatini targ‘ib qilishga bag‘ishlangan bo‘ladi. Fikrimizcha, yuqorida keltirilgan ta’rif notijorat tashkilot tushunchasiga to‘g‘ri keladi. Amerika qonunchiligida nodavlat tashkiloti tushunchasi o‘rniga nohukumat tashkiloti (nongovernmental organization) ishlatiladi. Amerika ilm-fan namoyondalarining nohukumat tashkilot tushunchasi haqida o‘z qarashlari mavjud bo‘lib, xususan huquqshunos Jak Krupanskiy “NNT – nodavlat notijorat tashkilotning qisqartmasi bo‘lib, u hukumat tomonidan shakllantirilmagan, boshqarilmaydigan yoki asossiz ta’sir o‘tkazilmaydigan har qanday tashkilotni anglatadi [5].

Yana bir huquqshunos olim David Levis esa Fuqarolik jamiyatining xalqaro ensiklopediyasida nohukumat tashkilot tushunchasi va uning rivojlanish tarixi to‘g‘risida o‘zining fikrlarini keltirib o‘tgan. Uning fikriga ko‘ra, nohukumat tashkilot deganda inson huquqlari, gumanitar harakatlar, atrof-muhitni himoya qilish va boshqa sohalarda uchinchi sektor hisoblanadi [6].

Fransiyada nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyatini tartibga solish uchun “Assotsiatsiyalar to‘g‘risida” gi Qonun qabul qilingan. Bu Qonun 1901-1971-yillar oralig‘ida qabul qilingan va hozirgacha o‘z kuchida qolgan bo‘lib, unda nodavlat notijorat tashkilot tushunchasi “**notijorat assotsiatsiya**” (non-profit association) sifatida belgilangan. Ya’ni, Qonunning 1-moddasida keltirilishicha, Assotsiatsiya – bu muayyan notijorat maqsadda birgalikda ishlaydigan, ko‘pincha muayyan

tashkilotlar nomlarida ishlatiladigan shaxsllar yoki tashkilotlar guruhi [7]. Demak, Fransiya assotsiatsiyalar nodavlat notijorat tashkilotlar sifatida faoliyat yuritadi.

Rossiya Federatsiyasida nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyati bo'yicha 1996-yilda "Notijorat tashkilotlar to'g'risida" Qonun qabul qilingan. Mazkur Qonunning 2-moddasi 1-qismiga asosan asosiy maqsadi foyda olishga qaratilmagan va foydani ta'sischi orasida teng bo'lishmaydigan tashkilot [8] nodavlat notijorat tashkilot sifatida ishlatiladi. Fikrimizcha, mazkur ta'rif O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan mos keladi. Biroq, farqli jihati Rossiyada nodavlat notijorat tashkilot tushunchasi o'rniga notijorat tashkilot tushunchasi qo'llaniladi.

Demak, yuqoridagi uch davlat misolida nodavlat notijorat tashkilot tushunchasi milliy qonunchiligimizdagi ta'rif bilan qiyosiy tahlil qilinishi natijasida turli davlatlarda nodavlat notijorat tashkilot tushunchasi turlicha bo'lishiga qaramay ularning maqsadi bir-biriga o'xshash ekanligini ko'rish mumkin.

Bugungi kunda yurtimizda juda ko'p nodavlat notijorat tashkilotlar mavjud bo'lib, ularning xalqaro miqyosda izchil rivojlanib bormoqda va ularning inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashdagi ishtiroki, shuningdek bu borada xalqaro hamkorlik darajasi oshib bormoqda. Bu qonunchiligimizda ham belgilangan. Ya'ni, "Nodavlat notijorat tashkilotlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni 5-moddada nodavlat notijorat tashkilotining xalqaro aloqalari keltirilgan bo'lib, nodavlat notijorat tashkiloti qonunchilikka muvofiq xalqaro nodavlat notijorat tashkilotlariga kirishi, ular bilan to'g'ridan to'g'ri xalqaro aloqalar o'rnatishi, hamkorlik to'g'risida tegishli bitimlar tuzishi mumkin.

Sir emaski, bugungi kunda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash borasida bir nechta nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyat yuritmoqda. Xususan, Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) instituti bu borada alohida o'rin tutadi va bu institut tahsinga sazovor ishlar amalga oshirmoqda desak to'g'ri bo'ladi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, Oliy Majlisning Inson huquqlari buyicha vakili (Ombudsman) instituti 1995-yilda tashkil etilgan. Ushbu institut MDH hududida birinchilardan bo'lib bizning yurtimizda, ya'ni O'zbekistonda ta'sis etilganligi ko'zni quvontiradi. Mazkur institut maxsus vakil, ya'ni Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) tomonidan boshqariladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997-yil 24-aprelda bo'lib o'tgan sakkizinchi sessiyasida "Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) to'g'risida"gi Qonun qabul qilingan va ushbu hujjat Ombudsman vazifalari va vakolatlarini kengaytirish zaruriyati nuqtayi nazaridan takomillashtirilib, 2017-yilda yangi tahrirda qabul qilinganligi hech kimga sir emas, albatta. Unda ombudsmanning

inson huquqlari borasida maqsad va vazifalari, shuningdek huquq va majburiyatlari va boshqalar belgilangan.

Qonuning 1-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) mansabdor shaxs bo'lib, unga davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va mansabdor shaxslar (bundan buyon matnda tashkilotlar va mansabdor shaxslar deb yuritiladi) tomonidan inson huquqlari hamda erkinliklari to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan parlament nazoratini ta'minlash vakolatlari berilgan. Shuningdek, mazkur moddaning 2-qismiga muvofiq O'zbekiston Respublikasining Inson huquqlari bo'yicha vakili instituti inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning mavjud shakllari hamda vositalarini to'ldiradi. Vakil O'zbekiston Respublikasining inson huquqlari to'g'risidagi qonunchiligini takomillashtirish va ularni xalqaro huquq normalariga muvofiqlashtirishga, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi, fuqarolarning inson huquqlari sohasidagi huquqiy madaniyatini oshirishga ko'maklashadi [9] deb belgilangan. 2021-yildan hozirgi kungacha Inson huquqlari bo'yicha vakil Eshmatova Feruza Farxodovna hisoblanadi. Qolaversa, bugungi kundagi amalga oshirilayotgan ishlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, 2024-yil 13-fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisida Inson huquqlari bo'yicha vakil (Ombudsman)ning 2023-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti eshutilganligi ma'lum. Kun tartibidagi masala yuzasidan Ombudsman Feruza Eshmatova Farxodovnaning bergan axborotlariga ko'ra, 2023-yilida Ombudsman nomiga jami 18 ming 622 ta murojaat kelib tushgan. Ularning 15 ming 934 tasi fuqarolardan, 2 ming 662 tasi mahkum va mahbuslar hamda ularning yaqinlaridan, 26 tasi chet el fuqarolari va xorijiy davlatlar Ombudsmanlaridan yo'llangan. Vakil tomonidan fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash yuzasidan davlat organlari va tashkilotlari hamda sudlarga 170 ta ta'sir choralari shaklidagi hujjat kiritilgan. Shunisi quvonarliki, Ombudsman tomonidan sudlarga kiritilgan salkam 100 ta ariza va da'vo arizalarining 98 foizi qanoatlantirilgan [10]. Ya'ni, bu inson sha'ni, qadr-qimmatini birinchi o'rinda turishining tasdig'i desak bo'ladi.

Yana shuni ta'kidlash lozimki, Inson huquqlari sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish Vakil faoliyatining muhim yo'nalishi hisoblanadi va bu qonunchiligimizda ham o'z aksini topgan. Bu borada hozirgacha xorijiy ombudsmanlar bilan xamkorlik to'g'risida 10 dan ortiq Bitimlar imzolanganligi fikrimiz dalili bo'lib, Shvetsiya, Ispaniya, Portugaliya, Polsha, Janubiy Koreya, Slovakiya, Bolgariya, Latviya, Rossiya, Yaponiya, Tailand, Fransiya va Ozarbayjon shular jumlasidandir [11]. Shuningdek, joriy yilning 23-fevral kuni Toshkent shahrida

Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) institutining 29 yilligi munosabati bilan "Inson huquqlari–davlatlar barqaror rivojlanishining muhim omili" mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi. Mazkur xalqaro tadbir Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman), BMT Taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakili, YEXHTning O'zbekistondagi loyihalari koordinatori, USAIDning O'zbekistondagi missiyasi, BMTning Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari boshqarmasi hamda Fridrix Ebert jamg'armasi hamkorligida tashkil etildi.

Fikrimizcha, o'tkazilgan tadbirning yutug'i sifatida Mo'g'uliston hamda Italiya davlati Ombudsmanlari bilan Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik memorandumlari imzolanib, yakunida Toshkent rezolyutsiyasi qabul qilinganligini keltirish mumkin.

Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, nodavlat notijorat tashkilotlarining inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda har tomonlama o'rni va ahamiyati yuksakdir. Shuningdek, Ombudsman instituti ham bunday tashkilotlar ichida alohida maqomga ega bo'lib, inson huquqlarini ta'minlashni maqsad qilgan bo'lsada, uni amalga oshirish usullari, mexanizmlari hamda ta'sir choralari bir biridan farq qiladi. Dunyoda ro'y berayotgan o'zgarishlar, jamiyatdagi mavjud muammolar va boshqa jixatlardan kelib chiqib, Ombudsman va inson huquqlari bo'yicha xalqaro ekspertlarning bir joyda jamlanishi va o'zaro tajriba almashishi inson huquqlarini ta'minlanishida juda muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev: Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz. "O'zbekiston" Toshkent – 2023. 500-b.
2. Nodavlat notijorat tashkilotlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni. 14.04.1999-yildagi 763-I-son, 2-moddasi.
3. Nazarov Sh. Konstitutsiya va jamoat birlashmalari / Mas'ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor A.X. Saidov. –Toshkent: TDYUI, 2012.
4. Internal Revenue Code of USA/1986.
5. <https://jackkrupansky.medium.com/>
6. David Lewis. International Encyclopedia of Civil Society (pp.1056-1062)
7. Association Act/ 1901-1971
8. "Assotsiatsiyalar to'g'risida" gi Qonun, www.legifrance.gouv.fr
9. "Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 27.08.2004-yildagi 669-II-son.
10. Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) Axborot xizmati